

КОВАЛЕНКО Артем

кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри поліцейської
діяльності Луганського навчально-
наукового інституту ім. Е. О. Дідоренка
Донецького державного університету
внутрішніх справ

**ДО ПИТАННЯ ВИОКРЕМЛЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ (ЦИФРОВИХ) СЛІДІВ ЯК
САМОСТІЙНОЇ ГАЛУЗІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ**

Сьогодні електронно-обчислювальна техніка є невід'ємною складовою життя будь-якої людини. Ноутбуки, смартфони та інші «розумні» прилади супроводжують нас 24 години на добу 7 днів на тиждень. Подібними

приладами користуються і особи, що вчиняють кримінальні правопорушення. Розповсюдження комп'ютерної техніки досягло таких масштабів, що практично будь-яке кримінальне правопорушення так чи інакше вчиняється з використанням електронно-обчислювальних приладів.

Унаслідок взаємодії правопорушника із електронно-обчислювальними приладами у пам'яті таких пристроїв утворюються специфічні зміни – комп'ютерні дані, котрі можна вважати електронними (цифровими) слідами кримінального правопорушення. Подібні сліди вимагають новітніх підходів до їх виявлення, вилучення та дослідження, а сформовані на основі їх опрацювання докази – своєрідного порядку використання у кримінальному провадженні.

Одним із завдань криміналістики як прикладної юридичної науки є застосування здобутків інших наук для вирішення проблем правоохоронної практики, у тому числі й під час розслідування кримінальних правопорушень, учинених з використанням електронно-обчислювальної техніки. Тому із накопиченням досвіду виявлення, вилучення та дослідження комп'ютерних даних почалося формування відповідної окремої галузі криміналістичних технічних знань.

У наукових колах сьогодні відсутній консенсус щодо найменування даної перспективної галузі криміналістичної техніки. Одним із підходів, висвітлених у спеціальній літературі є використання терміну «цифрова криміналістика». Утім, на нашу думку, дане формулювання є занадто широким та виходить за межі завдань криміналістичної техніки. Видається, що під умовною загальною назвою «цифрова/електронна/комп'ютерна криміналістика» можуть бути об'єднані науково-практичні й теоретичні положення загальної теорії криміналістики, криміналістичних техніки, тактики й методики щодо виявлення, вилучення та використання у доказуванні електронних (цифрових) слідів кримінальних правопорушень; тактики проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на збирання, дослідження та використання електронних (цифрових) доказів; методики розслідування кримінальних правопорушень, учинених з використанням електронно-обчислювальних приладів.

Натомість для найменування названої галузі криміналістичної техніки ми пропонуємо використовувати термін «криміналістичне дослідження електронних (цифрових) слідів» (за аналогією зі сталими галузями криміналістичної техніки, як-то криміналістичне дослідження слідів, криміналістичне дослідження документів тощо). Вбачаємо за доцільне обґрунтувати існування даної сфери криміналістичних знань як самостійної галузі криміналістичної техніки.

По-перше, криміналістичне дослідження електронних (цифрових) слідів як самостійна галузь криміналістичної техніки має власний предмет – це закономірності утворення та відображення електронних (цифрових) слідів кримінального правопорушення, а також прийоми, методи й науково-технічні

засоби виявлення, вилучення, дослідження та використання таких слідів.

По-друге, специфічними об'єктами дослідження названої галузі криміналістичної техніки є електронні (цифрові) сліди (як результат слідоутворення і відображення процесу взаємодії користувача з комп'ютерною технікою), електронно-обчислювальні прилади (комп'ютерна техніка у найширшому розумінні як невід'ємний елемент механізму утворення таких слідів), а також дії користувача (оператора) електронно-обчислювального приладу.

По-третє, криміналістичне дослідження електронних (цифрових) слідів має стійкі сутнісні зв'язки з іншими галузями криміналістичної техніки, положеннями криміналістичних тактики й методики, а також з іншими науками. Так, у межах криміналістичної техніки, дана галузь має найтісніші зв'язки з трасологією та документознавством, адже електронні (цифрові) сліди за своєю суттю поєднують ознаки матеріально-фіксованих слідів та документів (у їх криміналістичному розумінні). Зв'язок даної галузі криміналістичної техніки із криміналістичною тактикою виражається у тому, що криміналістичне дослідження електронних (цифрових) слідів розробляє прийоми, методи і науково-технічні засоби, що використовуються під час проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на збирання й перевірку даних у електронній (цифровій) формі. Аналогічно, розглядувана галузь криміналістичної техніки розробляє для криміналістичної методики прийоми, методи й засоби доказування під час розслідування кримінальних правопорушень, учинених з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Зв'язок криміналістичного дослідження електронних (цифрових) слідів із судовою експертологією виявляється у контексті судових експертиз, що призначаються для дослідження подібних слідів: експертиз комп'ютерної техніки і програмних продуктів, телекомунікаційних систем та засобів, цифрових відео- аудіозаписів, фототехнічної експертизи тощо. Дослідження електронних (цифрових) слідів має також тісні наукові зв'язки з комп'ютерно-технічними, інженерними науками адже запозичує у них загально-теоретичні положення, методи роботи з електронними (цифровими) даними та їх носіями.

По-четверте, перед криміналістичним дослідженням електронних (цифрових) слідів постають власні завдання, що не можуть бути вирішені іншими сталими галузями криміналістичної техніки. Такими завданнями на сучасному етапі є:

- з'ясування закономірностей утворення електронних (цифрових) слідів, зокрема їх нових різновидів, які неминуче виникають із розвитком комп'ютерних технологій;
- запозичення та адаптування для правоохоронної практики досягнень комп'ютерно-технічних наук;

- розроблення методів, прийомів та науково-технічних засобів виявлення, вилучення і попереднього дослідження електронних (цифрових) слідів кримінальних правопорушень;
- розширення інструментарію експертного дослідження електронних (цифрових) слідів та їх носіїв;
- формулювання практичних рекомендацій щодо процесуального закріплення та надання доказового значення електронним (цифровим) слідам;
- розроблення прийомів використання електронних (цифрових) слідів, та інформації яку вони несуть, під час розкриття та розслідування кримінальних правопорушень.

Відтак, криміналістичне дослідження електронних (цифрових) слідів пропонується визначити як самостійну перспективну галузь криміналістичної техніки, яка досліджує закономірності та механізм утворення й відображення електронних (цифрових) слідів та розробляє прийоми, методи й науково-технічні засоби їх виявлення, вилучення і дослідження з метою використання у кримінальному провадженні.

УДК 343.985

Т 30

*Ухвалено до друку та розповсюдження
через мережу Інтернет науковою радою
Дніпропетровського державного університету
внутрішніх справ (протокол № 10 від 15.06.2023)*

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Лариса НАЛИВАЙКО – проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України; **Владислав ЛАЗАРЄВ** – кандидат юридичних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; **Володимир КОРОТАЄВ** – кандидат юридичних наук, директор Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС; **Сергій ОБШАЛОВ** – доктор юридичних наук, доцент, заступник директора Навчально-наукового інституту права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; **Костянтин ЧАПЛИНСЬКИЙ** – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри криміналістики та домедичної підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; **Ігор ПИРИГ** – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри криміналістики та домедичної підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; **Ганна БІДНЯК** – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики та домедичної підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; **Володимир ПРИЛОВСЬКИЙ** – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики та домедичної підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Т 30 Теорія і практика використання спеціальних знань у досудовому розслідуванні: матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 25 травня 2023 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2023. 247 с.

Збірник містить матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, в якому взяли участь науковці, здобувачі закладів вищої освіти та працівники наукових установ України, а також практичні працівники правоохоронних органів. Тематика публікацій охоплює теоретичні та практичні проблеми криміналістики та судової експертизи в умовах воєнного стану.

Матеріали семінару можуть бути використані у науково-дослідній роботі та у освітньому процесі спеціалізованих закладів вищої освіти, а також у законотворчості та правоохоронній діяльності.

© ДДУВС, 2023

© Автори, 2023